

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ГРИБОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ БОЛЕЗНИ ПЕРЦА

Садыкова Сурайё Закировна

Ведущий специалист – фитопатолог

Научно-исследовательский институт карантина и защиты растений

Узбекистан, Ташкент.

В статье *F.oxysporum*, *Ph.capsici*, *A.alternata* и *B.cinerea* при хранении в течение 100 дней в зараженных листьях, корнях, стеблях и плодах перца острого в лабораторных условиях при комнатной температуре (гербарий) и влажности, в полевых условиях. В верхнем слое почвы и вспашке на глубину 20 см изучали жизнеспособности грибов.

Ключевые слова: *F.oxysporum*, *Ph.capsici*, *A.alternata*, *B.cinerea*, температура, гриб, острый перец, болезнь, почва.

Введение: Перец – один из овощей, богатых капсаицином и витамином С. Острый перец используют как лекарственное средство, в сухом молотом виде, в специальных маринадах и консервировании.

Болезнь фитофтора - в Американском штате Мехико установлено, что она вызывает серьезное поражение подземных и надземных органов растения острого перца.

Избыточная влага является важнейшим фактором начальной передачи заболевания и последующего распространения *Phytophthora capsici* в остром перце. Вторичный метод борьбы с заболеванием — предотвратить перенос зооспор из почвы в плоды. В 1930-е и 1940-е годы крупные научные исследования были проведены М.Каусбек ва К. Ламур поскольку возбудитель *Phytophthora capsici* может нанести серьезный ущерб многим овощеводам в Мичигане.

Для правильного определения мер борьбы с болезнями растений важно изучить жизнеспособность (перезимовку) болезнетворных грибов в различных условиях.

Для изучения жизнеспособности грибов *F.oxysporum*, *Ph.capsici*, *A.alternata* и *B.cinerea* зараженные листья, корни, ветки и плоды нужно хранить в лабораторных условиях при комнатной температуре (гербарий) и влажности, в полевых условиях в верхний слой почвы и на глубине 20 см выдерживают в течение 100 дней до конца.

В результате исследований установлено, что грибы, вызывающие заболевания перца, не теряют жизнеспособности до 100 дней в лабораторных условиях. При выдерживании *F.oxysporum* в почве в течение 30 дней в естественных полевых условиях развитие гриба на листьях было слабым, тогда как грибы на стеблях и корнях развивались хорошо. Установлено, что гриб *F.oxysporum* сохранял жизнеспособность на глубине 20 см в почве в течение 30 и 100 дней.

Таблица

**Степень сохранения жизнеспособности грибов, вызывающих
болезни острого перца.**

(Опыт учебной лаборатории, 2019).

№	Патогены	Поврежденные части растения	Развитие зимующих форм грибов в разных условиях.						
			Через 30 дней		Через 100 дней				
			в лабораторных условиях	Верхний слой почвы	20 см под почвы	в лабораторных условиях	Верхний слой почвы	20 см под почвы	

1.	<i>F.oxysporum</i>	лист	+++	++	+++	+++	-	-
		стебл	+++	+++	+++	+++	+	+
		корень	+++	+++	+++	+++	++	+++
2.	<i>Ph.capsici</i>	лист	+++	+++	-	+++	-	-
		стебл	+++	+++	++	+++	++	-
		корень	+++	+++	++	+++	+	-
3.	<i>A.alternata</i>	лист	+++	+++	-	+++	-	-
		стебл	+++	+++	-	+++	+	-
		корень	+++	+++	-	+++	-	-
4.	<i>B. cinerea</i>	лист	+++	++	-	+++	-	-
		стебл	+++	++	+	+++	-	-
		корень	+++	++	-	+++	-	-

Условные признаки: + — развит слабо; ++ - умеренно развит; +++ — сильно развит; - никакого развития не наблюдалось.

Ph. capsici и *B. cinerea* не проявили признаков жизнеспособности на зараженных растениях перца, закопанных под 20 см почвы, в течение 100 дней. При хранении в течение 30 суток наблюдалось слабое развитие болезнетворных грибов в корнях и ветвях (см. таблицу).

Аналогичные результаты были получены при исследованиях жизнеспособности грибов *A. alternata*. В зараженных частях растений, зарытых в почву, в течение 30 и 100 дней развития не наблюдалось. Напротив, в верхней части почвы в течение 30 дней грибы сильно развивались и сохраняли жизнеспособность.

По данным исследований, проведенных в лабораторных и лизиметрических условиях, возбудитель *F.oxysporum* сохранял жизнеспособность на глубине 20 см почвы в течение 30 и 100 дней, признаки

жизнеспособности у грибов *Ph.capsici*, *A.alternata* и *B.cinerea* при хранении в течение 100 дней в больных органах под почвой возбудители не выявлены.

ЛИТЕРАТУРА

1. Зухуров А. Томорқада аччиқ қалампир етиштириш. Қалампирнинг шифобахш хусусиятлари. Фермер ва томорқачи. № 2(326) 2018 й, 4-7 – бетлар.
2. Lamour, K.H. and Hausbeck, M.K., "Phytophthora capsici on Vegetable Crops: Research Progress and Management challenges", Plant Diseases/Dec. 2004 Vol 88 No.12 (The American Phytopathological Society) Available from: http://www.apsnet.org/publications/plantdisease/2004/December/Pages/88_12_12_92.aspx
3. Leonian L.H. 1922. Stem and fruit blight of peppers caused by Phytophthora capsici. Phytopathology 12,401–408.
4. Martin, A., Ferreres, F., Tomas Barberan, F.A., Gil, M., 2004. Characterisation and quantization of antioxidant constituents of sweet pepper (*Capsicum annuum* L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(12): 3861-3869.